

RITRATTO DI MAGISTRATO

AMBITO TOSCANO

INVENTARIO: 074

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di quest'opera è tuttora sconosciuta. Si ha notizia della sua presenza in collezione Borghese a partire dal 1833, quando è identificabile negli elenchi fidecommissari in una tavola attribuita al Bronzino, nome scartato da Giovanni Morelli che nel 1890 si espresse in favore del pittore toscano Jacopo Carucci detto il Pontormo, seguito poco dopo da Venturi (1893).

Nel 1916 Frederick Mortimer Clapp, pur riconoscendo lo stato di degrado e le ridipinture che avevano alterato significativamente l'opera originale, intravede in essa la mano del Pontormo, situando il ritratto tra il 1538 e il 1543.

Nel 1959 Paola Della Pergola pubblicò il dipinto come opera di un «Maestro toscano» della prima metà del XVI secolo, ispirandosi in parte alle considerazioni di Roberto Longhi, che nel 1928, soffermandosi sulla qualità della fattura, aveva ipotizzato che la tavola fosse «un'imitazione di un migliore e più antico ritratto, eseguito, per commissione, più tardi, come si soleva in Firenze ai tempi di Cristofano dell'Altissimo», quest'ultimo noto per aver copiato un gran numero di ritratti presenti nella raccolta di Paolo Giovio. Tale proposta, resta al momento il suggerimento più valido nel trovare una soluzione al problema attributivo. Nel 1994, a tal proposito, Costamagna ha parlato di «scuola fiorentina».

Per quanto concerne l'identità dell'effigiato, la presenza della toga suggerisce che si tratti di un magistrato. Secondo Venturi (1893) e Jahn Rusconi (1906), il ritratto non fu realizzato dal vivo, ma sulla base di una maschera mortuaria o di disegni di seconda mano. Clapp (1916, p. 154), invece, ha sottolineato il particolare morelliano delle mani, simili a quelle di un altro ritratto da lui attribuito al Pontormo (*Ritratto di gentiluomo fiorentino*, Genova, Musei di Strada Nuova, [inv. PB262](#)), ma in seguito assegnato a Jacopino del Conte, Carlo Portelli e a Giorgio Vasari.

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 257;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 72;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 124;
- J. M. Clapp, *Jacopo Carucci da Pontormo, His Life and Work, with a Foreword by Frank Jewett*

- Mather Jr.*, New Haven 1916, pp. 154, 229-230;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928., p. 183;
 - P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 37, n. 49;
 - P. Costamagna, *Pontormo*, Milano 1994, p. 319, n. A108;
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 29.

English version

PORTRAIT OF A MAGISTRATE

TUSCAN SCHOOL

INVENTORY: 074

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this work remains unknown to this day. Its presence in the Borghese collection is first documented in the *Fideicommissari* of 1833, where it was listed as a work by Bronzino. This attribution was later rejected by Giovanni Morelli, who, in 1890, favoured the Tuscan painter Jacopo Carucci, known as Pontormo. A thesis subsequently supported by Adolfo Venturi (1893).

While, Frederick Mortimer Clapp (1916) acknowledged that the deteriorated condition of the painting and the extensive overpainting had significantly altered the original work, he nonetheless discerned the hand of Pontormo, dating the portrait to between 1538 and 1543.

In 1959, Paola Della Pergola identified the painting as the work of an “early sixteenth-century Tuscan master”, drawing in part on the observations of Roberto Longhi who, in 1928, commenting on the quality of the execution, had proposed that the panel was “an imitation of a finer and older portrait, commissioned and executed at a later date, as was customary in Florence in the time of Cristofano dell’Altissimo.” The latter artist was known for having reproduced a large number of portraits from Paolo Giovio’s celebrated collection. To date, Longhi’s hypothesis remains the most compelling proposal concerning the issue of attribution. In this regard, Costamagna (1994) referred more broadly to the “Florentine school.”

Regarding the identity of the sitter, the presence of a toga suggests that he may have been a magistrate. According to Venturi (1893) and Jahn Rusconi (1906), the portrait was not painted from life, but instead based on a death mask or secondary drawings. Clapp (1916, p. 154), by contrast, emphasised a Morellian detail concerning the sitter’s hands, which he noted resembled those in another portrait attributed to Pontormo (*Portrait of a Florentine Gentleman*, Genoa, Musei di Strada Nuova, [inv. PB262](#)), although this work has subsequently been attributed to Jacopino del Conte, Carlo Portelli, and Giorgio Vasari.

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 257;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 72;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 124;
- J. M. Clapp, *Jacopo Carucci da Pontormo, His Life and Work, with a Foreword by Frank Jewett*

- Mather Jr.*, New Haven 1916, pp. 154, 229-230;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928., p. 183;
 - P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 37, n. 49;
 - P. Costamagna, *Pontormo*, Milano 1994, p. 319, n. A108;
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 29.

